

XARASIMON SUV O'TLARI

Axmadjonova Mushtariybonu Avazbek

**Andijon Davlat Pedagogika Instituti Aniq va Tabiiy fanlar
fakulteti biologiya yo'nalishi 2-bosqich 201-guruh talabasi**

www.mushtariyahmadjanova074@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7961742>

Annatotsiya: Bu tezida suv o'tlari va xarasimon suv o'tlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan. Bundan tashqari ularning ko'payishi va ularning qayerda uchrashi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Qattana yoki tallom, bentos, plankton, poverxnostniy, xlomidomonada, xlorella, xromatofor, xlorofill, zoospore, gameta, oogamiya, geterogamiya, mikrogameta, makrogameta, nitella.

Suv o'tlari morfologik jihatdan juda xilma - xil bo'lib, ular orasida mikroskopik bir hujayralilar bilan bir qatorda bir necha o'n metr ga boradigan vakillari ham bor. Suvo'tlarning tanasi ildiz va poya, barglarga bo'linmaydi. Biroq ba'zi vakillarning tanasi - tallomi (yoki qattana) birmuncha murakkab tuzilgan bo'lib, tanasi ayrim qismlarga ajralgan. Suvo'tlarning hujayrasi tashqi tomondan qattiq devor bilan qoplangan. Hujayra sitoplazmasi devor atrofida joylashgan bo'lib hujayrani to'ldirib turadi. Hujayrada bitta yoki bir nechta mayda vakuolalar mavjud. Yadroning soni ham bir yoki bir nechta bo'lishi mumkin. Hujayradagi xromatoforlarda pigmentlar saqlanadi. Xromatoforning shakllari turli - tuman: plastinkali, spiral, lentasimon, to'rsimon, yulduzsimon bo'ladi. Suv o'tlari chuchuk suvlarda, dengiz va okeanlarda, zax yerlarda uchraydi. Ularning ko'p miqdorni tashkil etuvchi mikroskopik to'dasi erkin suzib, fitoplanktonni hosil qiladi. Suvda uchraydigan o'tlar 3 guruhga bo'linadi.

- 1.Suv ostida uchrovchi - BENTOS
- 2.Suv ichida uchrovchi - PLANKTON
- 3.Suv yuzida uchrovchi - POVERXNOSTNIY

Plakton suv o'tlarining uchrash chuqurligi 300 m gacha bo'lishi mumkin. Suv havzasining 300 metrdan chuqqurroq joyida yashovchi suv o'tlari bentos deyiladi. Ayrim suvo'tlari juda past haroratda ham hayot kechirish qobiliyatini yo'qotmaydi. Xatto qutbda, tog' cho'qqilaridagi qorlarda ham yashaydi. Qor xlomidomonadasi qorni qizil, sariq, yashil, qo'ng'ir ranglarga bo'yashi mumkin. Xlorellaning ayrim vakillari ham havoda yashay oladi. Suv o'tlar hujayrasida yashil rang beruvchi xlorofill pigmenti bo'lganligi sababli ovqatlanish jihatidan avtotrof organizm hisoblanadi. Hayot kechirish uchun zarur bo'lgan oziq moddani o'zlariga o'zi tayyorlaydi, ya'ni hujayrasida fotosintez protsessi bo'ladi.

Ba'zi bir ko'k-yashil suv o'tlari tayyor organik modda xisobiga ham yashaydi, ya'ni ular saprofit xolatda oziqlanadi. Xozirgi kunda yer yuzida 75 000 xil suv o'tlari bo'lib, bularning hammasi 5 ta tipga bo'linadi:

- 1.Ko'k-yashil suv o'tlari (sine-zelennyye vodrosli)
- 2.Yashil suv o'tlari (Zelyonyye vodrosli)
- 3.Sariq suv o'tlari (Jyoltye vodrosli)
- 4.Qo'ng'ir suv o'tlari (Buryye vodrosli)
- 5.Qizil suv o'tlari (Krasnyye vodorosli)

Suv o'tlari 3 xil yo'lda ko'payadi:

- 1.Vegetativ ko'payish

2. Jinssiz ko'payish

3. Jinsiy ko'payish

Vegetativ ko'payishda xujayra kariokinez yo'lida bo'linib ko'payadi. Shuningdek xujayrada zoosporalar xosil bo'ladi. Zoosporalarning xivchinlari bor. Xivchinlari yordamida suvda suzib erkin xarakatlanib yuradi. Xar bir xujayradan 4,8,16 dan 64 tagacha 300 spora yetilishi mumkin. Zoosporalar suvda bir necha sekund yoki minut suzib yurgach to'xtaydi. Xivchinlarni tashlab, o'sib rivojlanadi.

Jinssiz ko'payish zoospora yoki spora yordamida bo'ladi. Masalan: ko'k-yashil suv o'tlari, qizil suv o'tlarning jinssiz ko'payishi sporalar yordamida bo'ladi. Yashil suv o'tlarining jinssiz ko'payishi esa zoosporalar yordamida bo'ladi.

Jinssiz ko'payishdagi zoospora va sporalar hujayralarning reduksion bo'linishi natijasida vujudga keladi.

Jinsiy ko'payishda 3 xil tipi bor.

1. Izogamiya

2. Geterogamiya

3. Oogamiya

Izogamiya tipda ko'payishda 2 ta morfologik jixatdan o'xshash, fizologik jixatidan bir-biriga o'xshash bo'lmagan GAMETA lar qo'shilib ko'payadi. GAMETA-jinsli xujayradir.

Geterogamiya tipda ko'payishda morfologik va fiziologik jixatidan har xil bo'lgan gametalar qo'shilib ko'payadi. Bu gametalarning bittasi katta, sust xarakatchan bo'lib, buni makrogameta deyiladi. Ikkinchi xili kichik, tez xarakatchan bo'lib, buni mikrogameta deyiladi. Mikrogameta otalik gameta, makrogameta onalik gameta hisoblanadi.

Oogamiya tipda ko'payishda otalik va onalik jinsiy organlari paydo bo'ladi. Otalik jinsiy organini anteridiya, onalik jinsiy organini oogamiya deyiladi. Anteridiyada spermatozoidlar yetishadi. Oogamiyada esa tuxum xujayra rivojlanadi. Anteridiya spermatozoidlarni suvga ishlab chiqaradi. Oogamiya ham tuxum xujayralarini suvga ishlab chiqaradi. Spermatozoidlar suvdagi tuxum hujayralar bilan qo'shiladi. Otalangan tuxum hujayrani Oospora deyiladi. Suv o'tlarining ko'payishini Senkovskiy, Meyyer, Kursanov va boshqalar tekshirganlar.

Xarasimon suv o'tlar.

Xarasimonlar - Charapsidae sinfi. Bu sinf vakillarining tallomlari bo'g'imlarga bo'lingan bo'lib, boshqa yashil suvo'tlari vakillariga qaraganda birmuncha yirik bo'lishi bilan farq qiladi. Ularning bo'g'imlaridan bir nechta bo'g'imlarga bo'lingan shoxchalar chiqadi. Ularning jinsiy ko'payish organlari birmuncha murakkab tuzilganligi bilan boshqalardan farq qiladi. Xara suvo'tlarida jinsiy ko'payish oogamiya usulida boradi. Bu sinf vakillari ham ariq suvida, turib qolgan suvlarda, ayniqsa hovuz, ko'lmak suvlar ostida o'z rizoidi bilan yopishib yashaydi va bir maydonga 3-4 yillab ekilgan sholipoyalarda ko'plab uchraydi. Bu sinfning xara - Charavanitella - Nitella kabi vakillari ko'plab uchraydi. Xara - tashqi ko'rinishidan yuqori o'simliklar vakili qirqbo'g'imga o'xshab ketadi. Uning bo'yi 20-50 sm gacha borib, asosiy tallomi poya va yon shoxlardan iborat. Xaralar vegetativ va jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Vegetativ ko'payishda "poya"ning yerga yaqin qismidagi bo'g'indan sudralma "novda" hosil bo'lib, bular rizoid vazifasini bajaradi. Rizoidlarda tuganakchalar hosil bo'lib, unda kraxmal to'planadi. Shuningdek, tuganaklar yer usti bo'g'imlarida ham hosil bo'lib, har ikkala tuganak yangi novda hosil qiladi. Jinsiy ko'payish oogamiya yo'li bilan boradi.

References:

1. www.wikipediya.uz
2. www.arxiv.uz
3. www.guldu.uz
4. www.namdu.uz

INNOVATIVE
ACADEMY